

INGLIZ ADABIYOTIDA INVERSIYANING IFODALANISHI

Shukurova Zilola Fazlidinovna, assistent
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqola inversiyaning ingliz adabiyotida stilistik vosita sifatida hissiyoti va uning badiiy adabiyot, nasr tahliliga bag'ishlanadi. Inversiyaning ekspressiv va funksional-stilistik bo'yalishi va o'ziga xos qo'llanilishi hikoya qiluvchining yoki yozuvchining, tinglovchining yoki o'quvchining diqqatini jalb qilish uchun gapning biron bir bo'lagini g'ayrioddiy joyga qo'yish orqali aniqroq ajratib ko'rsatish istagida asoslanadi.

Kalit so'zlar: inversiya, stilistik bo'yoqdorlik, ekspressiv, funksional- stilistik, nasr tahlili, tilshunoslik, stilistik vosita, sintaktik qurilma.

KIRISH. Har bir stilistik uslubning o'ziga xos sintaktik tuzilmalari mavjud bo'lib, ular badiiy asarda qo'llaniladi va unda alohida stilistik bo'yoqdorlik bilan o'zaro ta'sir qiladi. Shunday stilistik uslublardan biri inversiyadir. Inversiya (lot. unversio — o'rnini almashtirish) (tilshunoslikda) — gap bo'laklari odatdagi tartibining o'zgarishi. Tilda ikki xil vazifa bajaradi: semantik va asemantik. Semantik vazifasi gapning biror bo'lagini alohida ta'kidlash yo'li bilan nutqqa emotsional-ekspressiv ruh baxsh etishda (masalan, Bu chol shu ahvolda qayoqqa boradi? — Shu ahvolda qayoqqa boradi bu chol?!), asemantik vazifasi esa so'roq, ayniqsa, roman va german tillarida ko'p uchraydi, she'riyatda esa kompozitsiya, ritm, vazn, qofiya hosil qilishda namoyon bo'ladi (masalan, ketdimi u?; ilk bor rozilik so'rashim mening). Inversiya faqat uslubiy emas, balki sintaktik-stilistik uslubiy (sintaktikpoetik) vositadir. U jonli so'zlashuv tilida, badiiy adabiyotda, ayniqsa, she'riyatda ma'noni yanada kucliroq va yaqqolroq qilib ko'rsatishda ko'p qo'llaniladi. Masalan, so'zlashuv nutqi sintaktik qurilmalarning ko'pligi, gap bo'laklarining qayta taqsimlanishi, elliptik gaplar, takror, ritorik so'roq gap va hokazolarning ifodalanishi bilan tavsiflanadi. Ingliz tili o'zining aniq va tuzilgan so'z tartibi bilan mashhur. Ammo ingliz tilida ham shunday sintaktik qurilma mavjudki, bu inversiyadir, bunday gaplar odatda to'g'ridan-to'g'ri yasaladigan so'z tartibini buzadi. Ingliz tilidagi so'zlarning teskari tartibi inversiya orqali ifodalanadi va bu uslub ba'zi grammatik muammolarni hal qilishda masalan, savol yaratish, histuyg'ularni kuchaytirish yoki semantik urg'ularni o'zgartirish uchun ishlatiladi. Inversiya haqida suhbatni boshlashdan oldin, biz inglizcha jumlaning har bir so'zi joylashgan umumiy qabul qilingan tartibni eslab qolishingiz kerak.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Avvalo, inversiya nima ekanligini bilib olishingiz kerak. Shunday qilib, ushbu tushunchaning ko‘plab ta‘riflari mavjud. Masalan, I.V. Arnold bu kontsepsiyani quyidagicha izohlaydi: "Gap bo‘laklarining odatiy tartibini buzish, buning natijasida qandaydir uslub qo‘llaniladi va emotsionallik yoki ekspressivlikning maxsus belgilarini oladi, bu stilistik vosita inversiya deb ataladi". V.N. Komissarov inversiya haqida shunday fikr bildiradi: "Inversiya - gap bo‘laklarining odatiy "to‘g‘ridan-to‘g‘ri" tartibidan chetga chiqish, gapning emotsional xususiyatlarini ifodalashning samarali usuli sifatida ishlatiladi. A.I. Galperinning fikricha, teskari so‘z tartibi, hamma narsa yangi, xabar, ham kesim, ham qo‘shimcha: qo‘shimchalar birinchi o‘ringa joylashtirilganligi uchun, kesim, chunki u gapning yakuniy elementi sifatida urg‘ulanadi va lug‘atdagi ta‘rifga ko‘ra ingliz tili uslubidagi atamalar, inversiya sintaktik stilistik vosita bo‘lib, unda to‘g‘ridan-to‘g‘ri so‘z tartibi yoki to‘liq ya‘ni kesim egadan oldin yoki qisman ya‘ni, to‘ldiruvchi, ega, kesim juftligidan oldin o‘zgaradi.

Inversiya hikoya qiluvchining yoki yozuvchining, tinglovchining yoki o‘quvchining diqqatini jalb qilish uchun gapning biron bir bo‘lagini g‘ayrioddiy joyga qo‘yish orqali aniqroq ajratib ko‘rsatish istagida asoslanadi. Gapning boshi, albatta, tinglovchining e‘tiborini eng ko‘p o‘ziga tortadi va shuning uchun teskari aylantirilganda, ajratilgan bo‘lak, qoida tariqasida, oldingi holatga o‘tadi.

Inversiya gap bo‘laklarining noodatiy joylashuvidir. Nutqda esa emotsionallik va ekspressivlikni faqat yuqorida aytib o‘tilganidek, so‘zlarning alohida tanlovi bilan emas, balki ularni alohida joylashtirish orqali ham etkazish mumkin.

Ingliz tilida, biz bilganingizdek, gapning har bir bo‘lak umumiy o‘ringa ega bo‘lib, uning sintaktik ifodalanishi, boshqa so‘zlar bilan bog‘lanishi va gap turi bilan belgilanadi. Gap bo‘laklarining odatiy tartibini buzish, buning natijasida biron bir element ajratib ko‘rsatiladi va emotsionallik yoki ekspressivlikning maxsus konnotatsiyalarini oladi. Inversiya gapning sintaktik aloqador bo‘laklarining bir-biriga nisbatan o‘rni bilan belgilanadi. So‘zlarning tartibini o‘zgartirish cheksiz bo‘lishi mumkin emas, u ma‘lum qoidalarga bo‘ysunadi, ya‘ni barcha mumkin bo‘lgan joylashtirishlar qo‘llanilmaydi, faqat ba‘zilar o‘zgarishlar oladi.

Professor A.I. Smirnitskiy, inversiya to‘liq va qisman bo‘lishi mumkin, bu qatnashgan fe‘lning tabiatiga bog‘liq, ya‘ni semantik yoki ko‘makchi bo‘ladimi, shunga qarab ta‘riflanadi deb ta‘kidlaydi. Boshqacha aytganda, to‘liq inversiya bilan kesim egadan oldin keladi; qisman - predmetdan oldin faqat yordamchi fe‘l kesimning bir qismi mavjud. Muzlagan daryodan itlar tortgan chana tushdi to‘liq inversiya. Ingliz tilida bunday misollar nisbatan kam uchraydi.

NATIJARLAR. Ko‘pincha biz butun kesimning predmeti emas, balki faqat uning qismi oldida bayonot mavjud bo‘lgan holatlarni topishimiz mumkin - odatda yordamchi fe‘l, masalan: Bola hech qachon bunday narsalarni ko‘rmagan. Natijada, predmet, xuddi kesim komponentlari - yordamchi fe‘l va uning asosiy qismi o‘rtasida qulflangan. Bu qisman inversiya bo‘lib, uning ingliz tilida nisbatan yuqori tarqalishi unda yordamchi fe‘l bilan maxsus turdagi shakllarning mavjudligi bilan bog‘liq. Bu xususiyatlarning barchasi to‘g‘ridan-to‘g‘ri nutqni etkazish uchun ishlatiladi: Boy, did I gallop! With those three sons of Africa racing after me and hissing! (K. Mac-In nes. Absolute Beginners). Bola, men chopdim! Xirillagancha! Afrikaning uch o‘g‘li ortimdan yugurib. (K. Mac-In nes. Absolute Beginners). Qadimgi yarim belgili tuzilmalar vaziyatni bildiruvchi va an‘anaviy belgi o‘rtasidagi tafovutning yana bir alohida holatini ifodalaydi. Ularni transpozitsiya holatlaridan ajratib ko‘rsatish kerak, bunda tilda mavjud bo‘lgan bir tuzilma boshqasi bilan almashtiriladi, shuningdek mavjud, lekin boshqa qo‘llanish yoki ma‘noda xarakterlanadi.

Inversiyaning emotsional tabiati. Inversiya nutqqa yanada badiiy tus beradi va diqqatni tortadi, chunki u sizni inglizcha gapni idrok etishning odatiy doirasidan olib tashlaydi. Ushbu uslub ko‘pincha adabiyotda va nafaqat yorqinlikni etkazish uchun ishlatiladi. Faqat badiiy vosita yoki so‘zlashuv iborasi sifatida ishlatiladigan jumla ichidagi so‘zning "erkin" harakatidan tashqari, tasniflanishi mumkin bo‘lgan holatlar mavjud.

Inversiyaning ekspressiv va funksional-stilistik bo‘yalishi asosan nasrga xosdir, chunki misrada so‘z tartibi misraning ritmik-intonatsion tuzilishiga bo‘ysunadi, sintaktik qurilmalar tarkibiy qismlarining joylashishi nisbatan erkindir.

MUHOKAMA. Inversiyaning odatiy holatlari.

1. Ot yoki sifatdosh bilan ifodalangan predikat predmet va bog‘lovchi fe‘ldan oldin kelishi mumkin: Beautiful that donkeys were! (K. Mansfield. The Lady’s Maid. Xonimning xizmatkori) Bu inversiya turi, ayniqsa, so‘zlashuv nutqiga xos bo‘lib, u ko‘pincha ellips, bo‘lingan savol va so‘zlashuv nutqiga xos bo‘lgan boshqa xususiyatlar bilan qo‘shilib ketadi: Artful wasnt it? (K. Mansfield. The Lady’s Maid. Xonimning xizmatkori), Queer how it works out, isn’t it? (J. B. Priestley. Dangerous Corner). Bu qanday amalga oshadi, shunday emasmi? (J. B. Pristli. Xavfli burchak).

Kitob nutqida bu holatda ellips bo‘lmaydi, lekin ko‘pincha, shart bo‘lmasa-da, bog‘lovchi fe‘l va eganing inversiyasi quyidagicha bo‘ladi: Uneasy lies the head that wears a crown. (V. Shekspir);

Sure I am, from what I have heard, and from what I have seen... (G. G. Byron)

Albatta, men eshitganlarim va ko‘rganlarimdan ... (G. G. Bayron). Yana bir boshqa ko‘rinishida fe‘l-kesim ajratib ko‘rsatish vositasi ham uni egadan oldin, undan keyin yordamchi yoki modal fe‘l qo‘yish orqali qo‘llaniladi : Go I must.

2. Ta'kidlash maqsadidagi to'g'ridan-to'g'ri to'ldiruvchini birinchi o'ringa qo'yish mumkin: Her love letters I returned to the detectives for filing. (Gr. Grin. End of the Affair - Ishning oxiri).
3. Sifat yoki bir nechta sifatdoshlar bilan ifodalangan ta'rif aniqlangandan keyin qo'yilsa, gapga tantanali, birmuncha arxaik, ko'tarinkilik xususiyatini beradi, uni ritmik tartibga soladi, qo'shimchalar yoki qo'shma gaplar bilan urg'u berishi mumkin, hatto predikativlik tus oladi: Spring begins with the first narcissus, rather cold and shy and wintry. (D. H. Lawrence); In some places there are odd yellow tulips, slender, spiky, and Chinese looking. (D. H. Lawrence) Bahor boshlanadi. birinchi narcissus, ancha sovuq va uyatchan va qish bilan. Ba'zi joylarda g'alati sariq lolalar, ingichka, tikanli va xitoycha ko'rinishga ega manzara mavjud. (D. H. Lawrence).
4. Birinchi o'rinda qo'yilgan qo'shimcha so'zlar o'zini urg'u qilibgina qolmay, balki ayni vaqtda oxirgi o'rinda oldinga qo'yiladigan egaga urg'u beradi, oxirgi o'rin ham urg'u vazifasini bajaradi: Hallo! Here come two lovers. Assalomu alaykum! Mana, ikkita sevimli keldi. (K. Mansfield); Among them stood tulips. Ularning orasida lolalar turardi. (R. Aldington).

XULOSA. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, turli mualliflarning ushbu va boshqa ko'plab ta'riflarini tahlil qilib, ingliz tilidagi inversiya jumlani qurishda katta rol o'ynaydi, shuningdek uning ma'nosiga chuqur ta'sir qiladi, ya'ni gapda hissiyotni ifodalashning eng muhim vositasidir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Бархударов Л. С. Структура простого предложения современного английского языка / М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 200 с.
2. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка (стилистика декодирования) / Л.: Просвещение, 1981. 295 с.
3. Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка / М.: Изд-во «Литература на иностранных языках», 1958. 458 с.
4. Culicover, P. 1997. Principles and parameters: An introduction to syntactic theory. Oxford, UK: Oxford University Press.
5. Скребнев Ю.М. Основы стилистики английского языка: Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз, 2-е изд., испр. / М.: ООО «Издательство Астрель», 2000. 221с.
6. Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. М.: Изд-во «Литература на иностранных языках», 1957. 284 с.
7. Andersen, H., and Hepburn, B. (2015). "Scientific method," in The Stanford Encyclopedia of Philosophy.